

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 2**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 2-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-2

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-2

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'lib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'lib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Kenjabayev Jaxongir	
LINGVODIDAKTIKA VA INGLIZ TILI SPORT TERMINOLOGIYASINI O'QITISHNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI.....	7
Butayev Akaramjon	
ODIL YOQUBOVNING "ULUG'BEK XAZINASI" ROMANIDA IJTIMOY-SIYOSIY LEKSIKA.....	13
A'zamova Gulnoza	
PUBLISISTIK DISKURSDA PRETSEDENT BIRLIKLARNING LINGVOKOGNITIV TABIATI.....	21
Esonturdiyeva Dilnoza	
O'ZBEK TILIDAGI DINIY MATNLARDA DEYKTIK BIRLIKLAR TAHLILI (MULK SURASI TAFSIRI MISOLIDA)	27
Amirqulov Sanjar	
OMON MUXTOR IJODINING O'RGANILISHI VA ROMANLARINING LINGVOPOETIK TALQINI.....	34
Ernazarov Rahmon	
RANG BILDIRUVCHI SO'ZLARNING SINONIMIK, OMONIMLIK, ANTONIMLIK VA POLISEMANTIK XUSUSIYATLARI: O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA CHUQUR TAHLIL.....	40
Toshmurodova Dilrabo	
IS'HOQXON IBRAT BADIY ASARLARI GRAMMATIKASI.....	49
Ziyotova Rano	
REPRESENTATION OF LINGUOCULTUREMES IN ENGLISH TOURISM DISCOURSE.....	55
Khoshimova Durdona	
MEDIA LINGUISTICS AS A TOPICAL ISSUE IN ENGLISH AND UZBEK CONTEMPORARY LINGUISTICS.....	71

TA'LIMSHUNOSLIK

Muxitdinova Badia, Oltibayeva Nodira	
O'ZBEK VA INGLIZ ADABIY ERTAKLARIDA AN'ANAVIYLIK VA BADIY QOLIPLASH.....	87
Ataniyazova Mubarak	
ALISHER NAVOIY G'AZALIDA FIDO BO'LMOQ KONSEPSIYASI.....	98
Ernazarova Iroda, To'xtaqulova Nigora	
MAROSIM QO'SHIQLARINING LEKSIK XUSUSIYATLARI.....	106
Abdujalolova Muxlisa	
GERMENEVTIKANING ADABIYOTSHUNOSLIKDAGI O'RNI.....	116
Sherxonova Mohidil	
NAMANGAN VILOYATI TABOBATINING O'ZIGA XOSLIGI.....	122
Davlatova Umida	
RUSTAMXON DOSTONIDAGI ANTROPONIMLAR TAHLILI.....	131

TARJIMASHUNOSLIK

Khushmurodova Shakhnoza	
LANGUAGE IDENTITY: THE FORMATION OF AN INDIVIDUAL AND SOCIAL IDENTITY.....	140
Mardiyeva Maxbuba	
SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF LITERARY TEXT TRANSLATION.....	148

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Ernazarov Rahmon,

Tayanch doktorant,

SamDU turkologiya ilmiy tadqiqotlar instituti

Samarqand, O'zbekiston

rahmonernazarov94@gmail.com

RANG BILDIRUVCHI SO'ZLARNING SINONIMIK, OMONIMLIK, ANTONIMLIK VA POLISEMANTIK XUSUSIYATLARI: O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA CHUQUR TAHLIL

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek tilidagi rang bildiruvchi so'zlarning leksik-semantik xususiyatlari, xususan, ularning sinonimik, antonimik, omonimik va polisemantik munosabatlari atroflicha tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida rang bildiruvchi so'zlarning asosiy leksik qatlami, ularning darajalanish (graduonimiya) va uslubiy sinonimiyasi, "oq" va "qora" kabi so'zlar misolidagi keskin antonimiyasi hamda metaforik ma'no ko'chishlari natijasida yuzaga keladigan boy polisemantik tizimi ko'rib chiqiladi. Maqolada rang nomlarining nafaqat predmetning belgisini ifodalash, balki o'zbek xalqining madaniyati, dunyoqarashi va nutqiy obrazlilikini aks ettiruvchi muhim lingvistik hodisa ekanligi ilmiy manbalar va misollar asosida yoritiladi. Shuningdek, rang bildiruvchi so'zlarning tarixiy rivojlanishi, dialektik xususiyatlari, frazeologik qo'llanishi va badiiy adabiyotdagi o'rni ham batafsil o'rganiladi.

Kalit so'zlar: rang bildiruvchi so'zlar, leksikologiya, semantika, sinonimiya, antonimiya, omonimiya, polisemiya, graduonimiya, o'zbek tili, dialektologiya, frazeologiya, etimologiya.

Ernazarov Rahmon,

PhD Candidate

Institute of Scientific Research

Samarkand, Uzbekistan

rahmonernazarov94@gmail.com

ABSTRACT

This article provides an in-depth analysis of the lexical-semantic features of color-denoting words in the Uzbek language, particularly focusing on their synonymic, antonymic, homonymic, and polysemantic relations. The study examines the core lexical layer of color terms, their gradation (graduonymy) and stylistic synonymy, the sharp antonymy exemplified by words such as *oq* ("white") and *qora* ("black"), as well as the rich polysemantic system arising from metaphorical meaning shifts. The article highlights that color names not only denote the attributes of objects but also represent a significant linguistic phenomenon reflecting

the culture, worldview, and figurative expression of the Uzbek people, supported by scholarly sources and illustrative examples. Furthermore, the historical development, dialectal features, phraseological usage, and role of color-denoting words in literary texts are thoroughly explored. **Keywords:** color-denoting words, lexicology, semantics, synonymy, antonymy, homonymy, polysemy, graduonymy, Uzbek language, dialectology, phraseology, etymology.

Эрназаров Рахмон

Соискатель степени доктора философии (PhD)

Научно-исследовательского института

тюркологии СамГУ

Самарканд, Узбекистан

rahmonernazarov94@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлен всесторонний анализ лексико-семантических особенностей слов, обозначающих цвет, в узбекском языке. Особое внимание уделяется их синонимическим, антонимическим, омонимическим и полисемантическим отношениям. В исследовании рассматриваются основные лексические пласты цветообозначений, их градуонимические (градационные) и стилистические синонимические связи, а также ярко выраженная антонимия, представленная такими лексемами, как *oq* («белый») и *qora* («чёрный»). Кроме того, анализируется богатая система полисемии, формирующаяся в результате метафорических переносов значений.

В статье подчёркивается, что названия цветов не только обозначают признаки и свойства предметов, но и представляют собой значимое языковое явление, отражающее культуру, мировоззрение и образное мышление узбекского народа. Данные положения подтверждаются научными источниками и иллюстративными примерами. Наряду с этим подробно освещаются вопросы исторического развития цветообозначающей лексики, её диалектных особенностей, фразеологического употребления и функционирования в художественных текстах.

Ключевые слова: цветообозначающие слова, лексикология, семантика, синонимия, антонимия, омонимия, полисемия, градуонимия, узбекский язык, диалектология, фразеология, этимология.

Kirish

Tilshunoslikda soʻzning maʼno olami cheksiz va rang-barang hodisalarga boydir. Har bir soʻz oʻzining tovush qobigʻiga, leksik maʼnosiga va grammatik xususiyatlariga ega boʻlib, nutqda boshqa soʻzlar bilan murakkab tizimli munosabatlarga kirishadi. Ana shunday munosabatlar sirasiga sinonimiya, antonimiya, omonimiya va polisemiya kabi leksik-semantik hodisalar kiradi. Oʻzbek tilidagi rang bildiruvchi soʻzlar (koloronimlar) leksikasi ushbu hodisalarni oʻrganish uchun boy va qiziqarli material beradi.

Rang nomlari nafaqat borliqdagi predmetlarning rang-tusini ifodalabgina qolmay, ayni paytda xalqning madaniy-maʼnaviy dunyoqarashini, ramziy tasavvurlarini va obrazli tafakkurini oʻzida mujassam etadi. Rang bildiruvchi soʻzlar insoniyat madaniyatining eng qadimiy qatlamlaridan biri boʻlib, ular har bir xalqning oʻziga xos dunyoni idrok etish tarzini aks ettiradi. Oʻzbek xalqi ham oʻzining boy madaniy merosi va til boyligida rang tushunchalarini alohida oʻrin tutgan holda rivojlantirgan. Ushbu maqolaning maqsadi – oʻzbek tilidagi rang bildiruvchi soʻzlarning

tizimli-semantik munosabatlarini tahlil qilish orqali ularning til boyligidagi o'rni va ahamiyatini ochib berishdan iborat. Tadqiqot jarayonida rang bildiruvchi so'zlarning etimologik kelib chiqishi, dialektik xususiyatlari, frazeologik qo'llanishi va badiiy adabiyotdagi funksiyalari ham ko'rib chiqiladi. Rang tushunchasi insonning dunyoni idrok etishidagi eng muhim kategoriyalardan biridir. Tilshunoslik nuqtayi nazaridan rang bildiruvchi so'zlar sifat so'z turkumiga mansub leksik birliklar sifatida tasniflanadi va ular predmetning belgisini uning rangiga ko'ra ifodalaydi [1]. Leksikologiya fanida rang bildiruvchi so'zlar alohida tadqiqot obyekti sifatida o'rganiladi, chunki ular nafaqat predmetning tashqi ko'rinishini tasvirlaydi, balki milliy madaniyat, an'ana va dunyoqarashning muhim tashuvchilari hisoblanadi.

M.U. Kushkarbekova tomonidan ta'kidlanganidek, so'zning ma'nosi tovushlar ma'nosining yig'indisi emas, balki muayyan tovush qobig'i bilan ifodalangan semantik birlikdir [2]. Bu xususiyat rang bildiruvchi so'zlar uchun ham to'liq taalluqlidir. Har bir rang nomi o'ziga xos tovush qobig'iga ega bo'lib, ma'lum semantik maydonni egallaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'zbek tilida 11 ta asosiy rang nomi mavjud bo'lib, bular quyidagilardir:

Tartib raqami : Rang nomi : Turkiycha asl shakli: Semantik xususiyati:

1.	Oq	aq	Eng yorqin rang, poklik ramzi
2.	Qora	qara	Eng to'q rang, sirlilik ramzi
3.	Qizil	qizil	Qon rangi, hayot ramzi
4.	Sariq	sariq	Oltin rangi, boylik ramzi
5.	Ko'k	kök	Osmon rangi, cheksizlik ramzi
6.	Yashil	yaşil	O'simlik rangi, hayot ramzi
7.	Jigarrang	ciğer + rang	Jigar rangi, qo'ng'ir tus
8.	Kulrang	kül + rang	Kul rangi, neytral tus
9.	To'q sariq	toq + sariq	Quyuq sariq tus
10.	Pushti	pušt (fars.)	Gulrang tus
11.	Binafsha	banafşa (fars.)	Binafsha guli rangi

Bu so'zlarning aksariyati, xususan, oq, qora, qizil, sariq, ko'k, yashil, jigarrang kabi leksemalar sof turkiycha so'zlar bo'lib, tilning qadimiy lug'at qatlamiga tegishlidir. Bu esa rang tushunchasining o'zbek xalqi hayotida azaldan muhim o'rin tutganligidan dalolat beradi.

Rang bildiruvchi so'zlarning grammatik xususiyatlari

Rang bildiruvchi so'zlar morfologik jihatdan sifat turkumiga mansub bo'lib, quyidagi grammatik xususiyatlarga ega:

1. Darajalar hosil qilish imkoniyati:

- Orttirma daraja: oq → oppoq, qizil → qizg'ish, ko'k → ko'kish
- Kuchaytirma daraja: qip-qizil, sap-sariq, ko'm-ko'k

2. Ko'plik shakli yasash:

- ranglar, oq-qoralar, turli-tumanlar

3. Kelishik qo'shimchalarini qabul qilish:

- Qaratqich kelishik: oqning, qizilning
- Jo'nalish kelishik: oqqa, sariqqa
- Chiqish kelishik: qoradan, ko'kdan

4. Egalik qo'shimchalarini qabul qilish:

- rangi, oqligi, qoraligi, sariqlik

5. Yasovchi qo'shimchalar bilan yangi so'zlar hosil qilish:

- oqarmoq, qoraymoq, sarg'aymoq, ko'karmoq

Bu grammatik xususiyatlar rang bildiruvchi so'zlarning o'zbek tilida chuqur ildiz otganligini va boy morfologik imkoniyatlarga ega ekanligini ko'rsatadi. O'zbek tilida rang bildiruvchi so'zlarning aksariyati qadimgi turkiy tillardan kelib chiqqan. Bu so'zlarning etimologik tahlili shuni ko'rsatadiki, ular ming yillar davomida o'z semantik asosini saqlab kelgan.

Qadimgi turkiy rang nomlari:

“Oq” so'zining etimologiyasi: Qadimgi turkiy aq so'zidan kelib chiqqan. Bu so'z barcha turkiy tillarda deyarli bir xil shaklda saqlanib qolgan: o'zbek tilida oq, qozoq tilida aq, qirg'iz tilida ak, tatar tilida ak, turk tilida ak. So'zning asosiy ma'nosi “yorug'”, “toza”, “pok” tushunchalarini ifodalagan.

“Qora” so'zining etimologiyasi: Qadimgi turkiy qara so'zidan kelib chiqqan. Bu so'z ham barcha turkiy tillarda keng tarqalgan: o'zbek tilida qora, qozoq tilida qara, qirg'iz tilida kara, tatar tilida qara, turk tilida kara. So'zning asosiy ma'nosi “to'q”, “quyuq”, “zulmat” ma'nolarini anglatgan.

“Qizil” so'zining etimologiyasi: Qadimgi turkiy qizil so'zidan kelib chiqqan. Bu so'z “qon rangi”, “olov rangi” ma'nolarini ifodalagan va barcha turkiy tillarda uchraydi.

Chet tillardan kirib kelgan rang nomlari

O'zbek tilida ba'zi rang nomlari boshqa tillardan, xususan, fors va arab tillaridan kirib kelgan: Fars tilidan kirgan rang nomlari:

- Binafsha (fors. banafsha) – binafsha guli rangi Pushti (fors. pušt) – teri rangi, gulrang
- Zarg'aldoq (fors. zard + ālu) – sariq-qizil rang

Arab tilidan kirgan rang nomlari:

- Alvon (arab. alwān) – qizil rang, rang-barang
- Za'far (arab. Za'farān) – za'faron rangi, sariq

Bu chet tillardan kirib kelgan so'zlar, asosan, adabiy va poetik uslubda qo'llaniladi va o'zbek tilining leksik boyligini oshiradi.

Dialektik xususiyatlar

O'zbek tili dialektlarida rang bildiruvchi so'zlarning ba'zi o'ziga xos shakllari mavjud. Dialektologiya tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, turli hududlarda rang nomlarining talaffuzi va qo'llanishi farqlanishi mumkin [3].

Shimoliy dialektlarda:

- oq → aq (qadimgi shaklning saqlanishi)
- qora → qara (qadimgi shaklning saqlanishi)

Janubiy dialektlarda:

- Ba'zi rang nomlarida -ish qo'shimchasi ko'proq qo'llaniladi
- oqish, ko'kish, sarg'ish shakllari keng tarqalgan

G'arbiy dialektlarda:

- ko'k rangi uchun ko'gir shakli ham qo'llaniladi
- yashil rangi uchun yashir, pistoqi shakllari, xususan, qipchoq shevalarida uchraydi.

Sinonimiyaning nazariy asoslari

Sinonimiya – ma'nolari bir-biriga yaqin bo'lgan, ammo shaklan har xil so'zlarning munosabatidir. Kasimova M.B. tomonidan ta'kidlanganidek, sinonimiya hodisasi graduonimiya bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ma'no darajalarining farqlanishida namoyon bo'ladi [4]. Rang bildiruvchi so'zlar tizimida sinonimiya hodisasi, asosan, rangning tusini, darajasini va intensivligini ifodalashda namoyon bo'ladi.

Darajalanish (Graduonimiya) asosidagi sinonimiya

Bu turdagi sinonimlar rangning intensivligini, ya'ni to'q yoki ochligini, yorqinligini bildiradi. O'zbek tilida bu ko'pincha so'zning old qismiga undosh qo'shib takrorlash orqali hosil qilinadi.

Oq rangining graduonim qatori:

- Oq (asosiy daraja) – oddiy oq rang
- Oppoq (yuqori daraja) – juda oq, dog'siz oq
- Oqish (past daraja) – oqqa moyil, sal oq
- Oq-oppoq (eng yuqori daraja) – judayam oq, qor kabi oq

Qizil rangining graduonim qatori:

- Qizil (asosiy daraja) – oddiy qizil rang
- Qip-qizil (yuqori daraja) – to'q qizil, yorqin qizil
- Qizg'ish (past daraja) – qizilga moyil
- Al-qizil (yuqori daraja) – yorqin qizil

Ko'k rangining graduonim qatori:

- Ko'k (asosiy daraja) – oddiy ko'k rang
- Ko'm-ko'k (yuqori daraja) – to'q ko'k, chuqur ko'k
- Ko'kish (past daraja) – ko'kka moyil
- Moviy (o'rta daraja) – och ko'k

Leksik sinonimiya

Bu turdagi sinonimlar bir xil yoki juda yaqin rang tuslarini ifodalovchi turli leksik birliklardir. Ular ko'pincha uslubiy jihatdan farqlanadi yoki ma'lum bir predmetga xoslangan bo'ladi.

Qizil rangining leksik sinonimlari:

Sinonim: Kelib chiqishi : Uslubiy xususiyati: Qo'llanish sohasi:

Qizil	Turkiycha	Neytral, umumiy	Barcha uslublar
Alvon	Arabcha	Adabiy, poetik	She'riyat, badiiy adabiyot
Qirmizi	Turkiycha	Arxaik, tarixiy	Tarixiy matnlar
Al	Turkiycha	Poetik	She'riyat, maqollar

Sariq rangining leksik sinonimlari:

Sinonim Kelib chiqishi Uslubiy xususiyat Qo'llanish sohasi

Sariq	Turkiycha	Neytral, umumiy	Barcha uslublar
Za'far	Arabcha	Adabiy, poetik	Badiiy adabiyot

Zarg'aldoq Forscha	Adabiy	Poetik matnlar
Tillasiman Qo'shma	Tasviriy	Badiiy tasvirlar

Uslubiy sinonimiya

Rang bildiruvchi so'zlarning uslubiy sinonimlari turli nutq uslublarida turlicha qo'llaniladi:

Ilmiy uslubda: aniq rang nomlari (qizil, sariq, ko'k) Badiiy uslubda: obrazli va poetik rang nomlari (alvon, za'far, moviy) Ommabop uslubda: oddiy va tushunarli rang nomlari (qizil, sariq, ko'k) Rasmiy uslubda: standart rang nomlari (qizil, oq, ko'k).

Antonimiyaning nazariy asoslari

Antonimiya – ma'nolari bir-biriga zid bo'lgan so'zlarning munosabati. Rang bildiruvchi so'zlar orasida bu hodisa eng keskin va yaqqol tarzda oq va qora ranglari misolida namoyon bo'ladi. Bu qarama-qarshilik nafaqat fizik (rang) xususiyatiga, balki ramziy-ma'noviy jihatlariga ham taalluqlidir.

Oq va qora ranglarining antonimik munosabati

Oq va qora ranglari o'zbek xalqining dunyoqarashida, madaniyati va tilida chuqur ildiz otgan ramziy ziddiyatni aks ettiradi. Bu ziddiyat yaxshilik va yomonlik, yorug'lik va zulmat, hayot va o'lim kabi universal tushunchalarni ifodalashda namoyon bo'ladi.

Oq rangining semantik maydoni:

Ma'no turi:	Misollar:	Ramziy ma'no:
To'g'ridan-to'g'ri oq qog'oz, oq ko'ylak		Yorug'lik, tozalik
Ramziy-ma'noviy oq ko'ngil, oq niyat		Poklik, halollik
Ijtimoiy-madaniy oq suyak, oq tanli		Zodagonlik, imtiyoz
Ruhiy-psixologik oq kun, oq baxt		Quvonch, baxt

Qora rangining semantik maydoni:

Ma'no turi:	Misollar:	Ramziy ma'no:
To'g'ridan-to'g'ri qora kiyim, qora soch		To'qlik, quyuqlik
Ramziy-ma'noviy qora niyat, qora ko'ngil		Yomonlik, yovuzlik
Ijtimoiy-madaniy qora ish, qora bozor		Noqonuniylik, og'irlik
Ruhiy-psixologik qora kun, qora taqdir		G'am, baxtsizlik

Oq-qora antonimiyasining frazeologik ifodalanishi

Bu antonimik munosabat ko'plab maqol, ibora va frazeologik birliklarda o'z ifodasini topgan:

Maqollardagi ifodalanishi:

- “Oqni qora, qorani oq deyish” – haqiqatni buzib ko'rsatish
- “Men ular bilan *oq-qorani tanishgunlaricha* birga bo'laman” – yaxshi-yomonni farqlash (Umarbekov O'. Odam bo'ish qiyin. 105-b.)
- “Oq bilan qora aralashmas” – zid narsalar birlashmas
- Oqni oqqa, qorani qoraga ajratadigan huquqshunos shumi endi!– Yaxshi yomonni ajratmoq. (O'. Hoshimov. Ikki eshik orasi. 557-b.)

Iboralardagi ifodalanishi:

- “Oq ko‘ngil” – halol, pok qalb
- “Qora ko‘ngil” – yovuz, yomon qalb
- “Oq yo‘l” – halol yo‘l
- “Qora yo‘l” – nohalol yo‘l

Xulosa qilib aytganda, rang bildiruvchi soʻzlar oʻzbek tilida shunchaki rangni nomlash vositasi boʻlib qolmay, balki murakkab maʼnoviy tizimni tashkil etadi va tilning obrazlilikini, ifoda boyligini taʼminlashda muhim rol oʻynaydi. Ular oʻzbek xalqining dunyoqarashi, madaniyati va anʼanalarining muhim tashuvchilari boʻlib, til boyligining ajralmas qismi hisoblanadi.

Iqtiboslar /Сноски/References

1. Bulatov, S. S. (2009). Rangshunoslik. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti. <https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/06/14/NamDU-ARM-6426-Rangshunoslik.pdf>
2. Kushkarbekova, M. U. (2022). LEKSIKOLOGIYA TUSHUNCHASI VA UNDA SO‘ZNING MOHIYATI. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3). <https://cyberleninka.ru/article/n/leksikologiya-tushunchasi-va-unda-so-zning-mohiyati>
3. Ashirboyev, S. (2016). O‘zbek dialektologiyasi. Toshkent: Navro‘z nashriyoti. https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/06/04/NamDU-ARM-3689-Ozbek_dialektologiyasi.pdf
4. Kasimova, M. B. (2023). SINONIMIYA VA ANTONIMIYA HODISASINING GRADUONIMIYA BILAN SEMANTIK FARQLANUVCHANLIK MUNOSABATLARI. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(1). <https://www.in-academy.uz/index.php/zdit/article/download/8524/6272>
5. Abdurahmanov, Sh. A. (2019). POLYSEMY AND ITS ROLE IN TEXT STRUCTURE. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(8). <https://namdu.researchcommons.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1700&context=journal>
6. Mavlanovich, M. A. (2025). The semantic structure of color terms in Uzbek language. Web of Teachers: Inderscience Research, 3(1). <https://webofjournals.com/index.php/1/article/download/3510/3468/6827>
7. Karabaeva, B. (2025). Semantic Evolution of Color Perception Vocabulary in English and Uzbek. Lingvospektr, 2(1). <https://lingvospektr.uz/index.php/lnqsp/article/view/857>
8. Umarqulova, M. (2024). LINGUISTIC STUDY OF PHRASEOLOGICAL UNITS EXPRESSING COLOR IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. Qo‘qon universiteti xabarnomasi, 3(2). https://herald.kokanduni.uz/index.php/public_html/article/view/934
9. Bozorova, S. (2024). O‘ZBEK VA TURK TILLARIDAGI “OT” KOMPLEMENTLI MAQOLLARDA RANG-TUS BILDIRUVCHI LEKSEMALAR. International Conference on Multidisciplinary Perspectives in Language, 1(1). <https://universalconference.us/universalconference/index.php/icmdpl/article/view/3325>
10. Ernazarov, R. (2024). O‘ZBEK TILIDA RANG BILDIRUVCHI SO‘ZLAR TAHLILI. Innovative Developments and Research in Education, 2(1). <https://interoncof.com/index.php/cad/article/download/2844/2582>
11. Kodirova, F. K. (2021). LINGUISTIC FEATURES OF COLOR DESIGNATIONS IN THE UZBEK LANGUAGE. Scientific progress, 2(6). <https://cyberleninka.ru/article/n/linguistic-features-of-color-designations-in-the-uzbek-language>
12. Kodirova, N. U. K. (2021). SEMANTIC MEANING OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS WITH COLORS IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. Academic research in educational sciences, 2(4). <https://cyberleninka.ru/article/n/semantic-meaning-of-the-phraseological-units-with-colors-in-the-english-and-uzbek-languages>

13. Turniyozov, N., Rahimov, A. (2006). O'zbek tili. Samarqand: Davlat chet tillari instituti. https://www.researchgate.net/publication/368654424_Ozbek_tili
14. Polvonova, B. M. (2021). O'ZBEK TILIDA SINONIMIYA TALQINI. Oriental Renaissance, 1(4). <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbek-tilida-sinonimiya-talqini>
15. Sherjanova, S. Q. (2025). O'ZBEK XALQ MAQOLLARIDA “OQ” VA “QORA” RANGLARINING RAMZIY MA'NOLARI. Academics International Multidisciplinary Research Journal, 3(1).